

О ДРЕВНИХ ИРАНСКИХ ПРАЗДНИКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОГНЁМ

Е.К.Молчанова
Институт языкознания РАН
Москва, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье рассматриваются древние зороастрийские иранские праздники, сохранившиеся до наших дней и связанные с культом огня. Огонь с древнейших времён был объектом поклонения различных народов наряду с водой, воздухом, землёй. Несмотря на то, что огонь сегодня не имеет религиозного, сакрального значения в жизни народов Ирана, он присутствует во время проведения различных праздничных мероприятий, народных обычаев, традиции как в самом Иране, так и в сопредельных странах.

Ключевые слова: зороастризм, Авеста, Ноуруз, Чаршанбе сури, Саде, Мехреган,

Большинство иранских древних праздников зороастрийские, они отражены в той или иной степени в древнейшем священном памятнике «Авесте» и в пехлевийских сочинениях.

Надо иметь в виду, что издревле основными объектами зороастрийского культа были *вода и огонь*. Упомянем также о широко распространенном у зороастрийцев *культе предков и усопших* зороастрийских праведников в образе *ангелов-хранителей, или фравашей*. Этот феномен отражен в названии и содержании зороастрийских праздников.

Из *годовых праздников* наиболее важен **Ноуруз** (новый год), который приходится на начало весны. Это величайший национальный праздник иранцев, который начинается с первых мгновений Нового Года.

Это первый день первого месяца весны *фарвардина*. Ноуруз обычно отмечается 20 или 21 марта в день весеннего равноденствия. Праздник длится 12 дней. Перед ним проводят генеральную уборку дома (перс. *khāne-takāni*, букв. «перетряхивание дома»). Ноуруз традиционно сопровождается покупкой новой одежды, фруктов и сладостей для угощения гостей. Накрывают традиционный стол (*софре*) «haft sin», на котором

должно быть *семь* предметов, названия которых начинаются с буквы «син».

После наступления Ноуруза младшие члены семьи навещают старших, а старшие дарят младшим подарки. С 13-го дня выезжают на природу. Этот день называется *Sizdah be dar* «Тринадцатого – за дверь».

Праздник Ноуруз стал широко известен во всем мире. Известны и связанные с ним основные обряды. Можно упомянуть лишь о *сказочных и потешных* персонажах этого праздника. Это **Аму Ноуруз, Хаджи Фируз и Мир-е Ноурузи. Хаджи Фируз** – шут, скоморох с лицом, окрашенным черной краской, в яркой одежде. Он потешает прохожих на улицах в дни Ноуруза. По недавнему устному сообщению иранского исследователя г-на Хоссейна Мусавиана, он наблюдал новое явление в праздновании Ноуруза в Тегеране: оно касается Хаджи Фируза, роль которого исполняла женщина.

Мир-е Ноурузи («князь Ноуруза») или **Падешах-е Ноуруз («царь Ноуруза»)** связан с праздником, который обычно проводился через шесть дней после Ноуруза в течение от одного до пяти дней, когда простолюдин избирался как бы для временного управления страной.

Первые дни Нового года у зороастрийцев особые. После смены года они съездили в святые места, а теперь, в начале весны, направляются в дома, чтобы сказать семьям недавно усопших, что всегда, и даже в дни веселья и радости, они помнят о покойных и желают им получить прощение души у Господа.

Семьи покойных, в знак уважения к ним, остаются дома и не участвуют в новогодних визитах. В первые дни весны они принимают людей, которые приходят к ним в дом, чтобы выразить соболезнование в связи с покойным. После окончания Ноуруза и в качестве *sizdah-be-dar* (выезд на природу в тринадцатый день Ноуруза) они посещают этих своих гостей, отдавая им визит, и благодарят их. Этот обычай обусловлен тем, что фарвардин – месяц, посвященный усопшим. Ангелы-фравашы усопших, которые вместе с душой и совестью отделились от тела и устремились в райский мир, спускаются, чтобы навещать свое прежнее жилище и домочадцев. В связи с посещением фравашей предков период Ноуруза называли Праздником Фарвардин (на языке зороастрийском дари *Fravardin*). Посещение в начале нового года семей умерших делается только для того, чтобы сказать им: «Мы помним усопшего и нам нехватает его в Новый Год». Этот обряд не столь уж давний и в не столь далеком прошлом его не совершали.

Как бы то ни было, этот обряд дает очень хорошую возможность вспомнить своих родных, которых уже нет рядом на пороге Нового Года, а также, пользуясь им, попросить прощения для их души и сохранить о них добрую память.

Ноуруз ежегодно отмечают примерно 300 миллионов человек на Ближнем Востоке, в странах Центральной Азии, Кавказа и Дальнего Востока. Ноуруз зарегистрирован в официальном календаре ООН.

Отмечается сходство Ноуруза с русской Масленицей.

Чаршанбе сури – это еще один древний иранский праздник огня за неделю до Ноуруза, который знаменует собой приход весны и возрождение природы. Его отмечают на закате последнего вторника (месяца эсфанд) до времени после полуночи последней среды года. Слово **Чахар Шанбе** значит «среда» и **Сури** – «красный». Костры горят от заката солнца до раннего утра.

Празднование обычно начинается вечером, когда люди разводят костры. Основным признаком праздника является разжигание огня на открытом воздухе/пространстве и прыжки через огонь.

За один-два дня до этой последней среды люди выходят за город для заготовки и собирания дров, кустарника, хвороста, колючек и т.п.

Материалы для разжигания праздничного огня отчасти обеспечиваются за счет местного сельского хозяйства (например, в Хуре обрывают листья финиковой пальмы, в Гиляне – стебли риса). Дрова складывают в форме шалашей (их нечетное количество: один, три, пять или семь) на расстоянии нескольких метров друг от друга. Зажигают на закате солнца или после него. Огонь разжигают на крышах домов, во дворах и на площадях деревень или на улицах городов.

Мужчины, женщины, дети прыгают через костры, при этом произносят: «Твой красный цвет – мне, а мою бледность – тебе» (красный цвет огня – символ силы и здоровья, желтый цвет – символ болезней и страданий). Говоря это, надеются на защиту в новом году от болезней и бледности.

О том, что огонь символизирует отказ от всего ненужного из прошлого года, свидетельствует все еще широко распространенная практика бросания в огонь старых предметов, от которых нужно избавиться. По окончании обряда дрова растаскивают, чтобы огонь погас сам по себе, или заливают огонь водой.

Официальное отношение в Иране к прыжкам через огонь – отрицательное (беспокойство о безопасности людей). То же отношение наблюдается у части зороастрийцев (считают прыжки оскорблением священного огня) и у парсов Индии.

Во время праздника **Чаршанбе сури**, помимо прыжков через костры, **жгут петарды и устраивают фейерверки**. Проводятся **гадания (фалгуш** – когда женщины ожидают первого встречного и гадают по его словам; **бахт-гошайи** – гадание о суженом, о женихе).

Другие ритуалы проводятся с целью отогнать сглаз и отворотить несчастья. Среди них в некоторых частях Ирана ритуал **кузе шекани** «разбивание кувшина». Кувшины разбивают, предварительно перепрыгнув через огонь, чтобы людские беды переносились на сам кувшин. Помогает от сглаза также сжигание семян руты (**эсфанд**) или ладана (**кондор**). Важный ритуал – **кашок-зани**, «стучание ложкой». После различных «огненных игр» (**аташбази**), когда уже опустилась ночная тьма, девушки и юноши прячутся под длинной чадрой и ходят от двери к двери, стуча

ложками по тарелкам или мискам, и получают угощения: аджилъ (сухофрукты), сладости или монеты.

Когда-то считалось, что эти переодетые люди представляют усопших праведников, призванных с наступлением нового года посещать свои жилища и домочадцев. А там им готовят угощение. Считалось, что огонь, горящий этой ночью, указывает им путь в этот земной мир.

Аджил-е Чаршанбе Сури, состоящий из семечек арбуза, желтой дыни и тыквы, фисташек, фундука, миндаля, жареного нута и пшеницы – традиционное угощение. Считается, что этот аджилъ помогает разрешить трудности (**аджил-е мошкельгоша**).

Готовят **аш-э реште**, иранский суп-лапшу. Говорят, что чем длиннее нитка макарон, тем больше шансов на долгую жизнь у каждого члена семьи.

Описанные ритуалы знаменуют собой наступление весеннего тепла – символа и стимула жизненной энергии.

Саде или **Сада** – еще один годовой праздник. **Саде** или **Сада** называют величайшим праздником Огня у иранцев (а также одним из красивейших сельских праздников). Он отмечается в Иране десятого числа месяца Бахман (т.е. 31-го января по григорианскому календарю) возжиганием большого огня. Он издавна отмечался в этот день, и в большей или меньшей степени его отмечают и в

настоящее время, а точнее сказать, этот праздник возродился в конце XX века.

Иранский исследователь П. Раджаби констатирует скудность и недостаточность сведений о происхождении этого праздника и его наименования. Он приводит краткие высказывания классиков Абу Рейхана Бируни и его современника Гардизи (X-XI в.), подчеркивая, что и они почерпнули общие сведения о Саде из легенд, тогда как в имевшихся книгах нет информации об этом празднике. Известно, что Саде это десятый день месяца Бахмана. Ночью между десятым и одиннадцатым днём разжигают огни из (древесины) грецкого ореха, шишек хвойных деревьев, миндаля. Вокруг огней пьют вино, веселятся и развлекаются. Некоторые допускают жарение животных. От этого (времени) до Ноуруза (остается) 50 дней и 50 ночей.

Согласно Абу Рейхану Бируни, этот день **Сада** связывают с мифом о противоборстве тирана и чужеземца-завоевателя (**Аждахака-Заххака**) **Бевараспа** и героя-освободителя **Фаридуна (Траэтаоны)**.

Эти легендарные события отражены в «Шах-наме» Фердоуси, там же упоминается праздник **Сада**. За победой над Бевараспом последовало зажигание ночью множества огней на крышах домов. По словам Гардизи, «каждый по отдельности зажег огонь. Таким образом, зажгли сто огней». Рассуждая о возможных этимологиях лексемы **Сада**, П. Раджаби замечает, что во всех сочинениях, где упоминается слово *сад*, речь идет о том, что десятое число Бахмана сделали праздником и назвали **Сада** потому, что именно в этот день прошло 100 дней так называемой «Большой зимы» или потому, что остается 100 дней до Ноуруза.

Праздник Сада связывают с Солнцем, огнем, светом. Его связывают также с митраизмом (Митра как Бог Солнца). По сообщениям из Ирана, Юнеско в 2024 году внесла **Сада** в международный список как наследие Ирана. Имеется еще ряд древних зороастрийских праздников. Среди них очень важен **Праздник Мехреган (Mehregān)**.

Шестнадцатый день (в языке зороастрийском дари: **ruž-i mērizēd** букв. 'день божества Мехр') одноименного месяца Мехр - это праздник (**jašni mehrizēd**, он же **Мехреган**). Он считается одним из любимых дней, связывается с божеством (**izēd**) Мехр и проводится в честь победы эпического героя Феридуна над тираном Зохаком Тази. Вместе с тем праздник знаменует **осеннее равноденствие и**

начало зимы в древнем иранском летосчислении. Мехр -7-й месяц года (23 сентября – 22 октября).

Любопытно, что в Кермане и Йезде (двух основных городах проживания зороастрийцев в Иране) время проведения праздника Мехреган различается: в Кермане, согласно Дж. Сорушияну, он проходит в *десятый*, а не в шестнадцатый день *современного*, по его словам, месяца мехр. В Йезде же «этот праздник устраивают по старинному календарю». Надо заметить, что зороастрийцев в Кермане осталось очень мало, этот город испытал сильное влияние иранцев-мусульман и персидского языка, что сказалось на его диалекте (кермани).

К празднику Мехреган жарили в печке trin (tanur) барана или курицу. Это были жертвенные животные. Их могли покупать всей деревней вскладчину. После войны (с Ираком) это ушло.

Итак, мы рассмотрели некоторые старинные иранские праздники:

Мехреган (в первой декаде октября)

Сада (конец января)

Чаршанбе сури (за неделю до Ноуруза)

Ноуруз (20-21 марта)

У них есть точки соприкосновения. Особенно это касается зажигания огней и ожидания весны и тепла. Они все коллективные. Совпадают угощения. Можно предположить в некоторых случаях смешение древних праздников и их смещение по времени.

В конце XX – начале XXI в. наблюдается возрождение древних праздников не только в Иране, но и в Средней Азии (Таджикистане, Узбекистане).

Среди иранцев-мусульман в Иране наблюдается рост интереса, в частности, к **Мехрегану**. Это касается интеллигенции. Приведу отрывки из личных писем: «...я лично жду предстоящего иранского праздника Мехреган». «Мехреган отмечается, главным образом, среди городской интеллигенции. Как? Отправлением поздравительных СМСок! ...некоторые круги стараются напомнить народу об этом и других древнеиранских праздниках. В последнее время интерес к древнему Ирану сильно возрос». Конец цитаты.
